

MA'MURIY SUDLARDA ARIZANI (SHIKOYATNI) KO'RMASDAN QOLDIRISHNING UMUMIY TAVSIFI

Nomozov Nuriddin Shog'dorovich

Sudyalar oliy maktabi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8118785>

Annotatsiya: ushbu maqolada ma'muriy sud ishlarini yuritishda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning umumiy tavsifi va ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish tushunchasi, tarkibi nazariy-huquqiy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ko'rmasdan qoldirish, ma'muriy organlar, mansabdor shaxslar, tartib, asos, manfaatdor shaxslar ma'ruzachi sudya, sud majlisi, ajrim, yangidan murojaat qilish.

O'zbekiston Respublikasining yangi davrga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, sud tizimini demokratlashtirish hamda fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish, zaruratidan kelib chiqib, davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyati ustidan samarali sud nazoratini o'rnatish, fuqarolarning odil sudlovga erishish darajasini oshirish vazifasi belgilandi¹. Barchamizga ma'lumki, odil sudlov o'z mohiyatiga ko'ra, davlat faoliyati hisoblanadi, bunda vakolatli sud muassasasi huquq normalari talablarini buzish oqibatida kelib chiquvchi nizoli holatlarni muhokama etib, tegishli huquqiy echim topadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga Murojaatnomasida alohida urg'u berib ta'qidlaganidek, "Sudlarning asosiy vazifasi adolatni qaror toptirishdan iborat. Buning uchun sud har bir ish yuzasidan qonuniy, asosli va adolati qaror chiqarishi lozim"².

Keyingi yillarda ma'muriy ish yuritishning protsessual mexanizmlarini takomillashtirish, demokratlashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va fuqarolar huquqlarining ishonchli himoya qilinishini ta'minlash choralari ko'rilmogda. Davlatimiz rahbarining "Mamlakatda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" yuzasidan qilingan ma'ruzasida davlat hokimiyati tarmoqlari o'rtasida samarali nazorat va muvozanat tizimini yaratish, davlat organlari, huquqni muhofaza qilish va nazorat qiluvchi tuzilmalar faoliyatida, shuningdek ularning fuqarolar bilan munosabatlarida qonun ustuvorligini ta'minlashning samarali mexanizmlarini yaratish vazifalari belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Ilg'or xorijiy tajribalar asosida ma'muriy sudlar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqamiz. Ma'muriy sudlarga hokim qaroridan norozi bo'lib murojaat qilingan taqdirda, ishlarni eksterritorial tartibda, ya'ni boshqa hududda ham ko'rish amaliyoti joriy qilinadi" – deb ta'kidlagan edi³.

Ma'muriy sud ishlarini institutini kompleks o'rganish, mavjud muammolarni hal etishning ilmiy-nazariy vosita va usullarini ishlab chiqish hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish zaruratining mavjudligi mavzuning dolzarbligidan dalolat beradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 fevraldagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasini "insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-27-son Farmoni.

² Мирзиёев Ш.М. .Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Мурожаатномаси. –Т., 2018, 42-бет.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси. Интернет саҳифа: <https://review.uz/oz/post/uzbekiston>.

Ma'muriy sud ishlarini yuritish bilan bog'liq munosabatlarni ilmiy jihatdan o'rganishda uning rahbariy qoidalari turlicha talqin etiladi. Natijada qonun normalarini buzilishiga yoki ularning noto'g'ri tatbiq etilishiga olib keladi. Bu esa mazkur sohada ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning mazmun-mohiyati, tasniflanishi hamda uning qo'llanilishi yuzasidan yaxlit bir tushunchaning shakllantirish lozimligini ifoda etadi.

Shu tariqa, ma'muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni ko'rishda sudlar tomonidan kodeksda belgilangan ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishni to'g'ri talqin qilish, ularga amal qilish va unda belgilangan qoidalarni og'ishmay bajarishi sud ishini sifatli ko'rilishini ta'minlaydi.

Shuning uchun, ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish tushunchasi, tarkibi va tasnifi, uning qo'llanilishiga oid tushunchalarni nazariy-huquqiy jihatdan ochib berish juda dolzarb va aktual masala bo'lib topiladi.

Mamlakatimiz qonunchiligi asosan masalagi oid ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning tuzilishi, tasniflanishi hamda uning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish, shuningdek ma'muriy sud ishini ko'rmasdan qoldirishning nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish bilan bog'liq munosabatlari tadqiqotning ob'ektini tashkil qiladi.

Ma'muriy va boshqa ommaviy-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni ko'rishda, shuningdek sudning tashkiliy-funksional faoliyatida ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning konseptual qoidalari, g'oyalar va nazariyalar, qo'llaniladigan huquqiy normalar, sud amaliyoti va statistik ma'lumotlar tadqiqotning predmetini tashkil qiladi.

Ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning tushunchasini aniqlash, shuningdek tuzilishi, tasniflanishi hamda qo'llanilish spetsifikasini asoslash mazkur masalaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Maqsadga erishish uchun quyidagi asosiy vazifalar belgilab olindi:

- ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish tushunchasi va o'ziga xos xususiyatlari ochib berish;
- ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning qonunchilik asoslarini aniqlash;
- ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning protsessual jihatlarini yoritish;
- arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish tartibini asoslash
- arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish oqibatlarini tahlil qilish;
- ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish bo'yicha sud amaliyoti o'rganish;
- ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va qonunchilikni rivojlantirish istiqbollari yoritish.

Ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish tushunchasi, ularning o'ziga xos xususiyatlarini tasniflash asoslari, shuningdek, ayrim arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishning nazariy-huquqiy jihatlaridan iborat.

Asosiy masalalari va farazlari shundan iboratki, sudlar tomonidan qonuniy va asosli qarorlar qabul qilishda ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirishni o'z vaqtida va

to'g'ri qo'llash hamda ularga amal qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Ma'muriy qonunchilik tizimida ham ijtimoiy munosabatlarni ma'muriy tartibga solishning roli va ahamiyatining oshishiga olib keladigan katta o'zgarishlar qilindi. Birinchi navbatda, fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini konstitutsiyaviy va huquqiy me'yorlarda belgilangan tartibda muhofaza qilishni, shuningdek ularning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini yuqori darajada ta'minlashni taqozo etadi.

Ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish masalasi **yuzasidan** O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarning J.T.Nematov, D.Artikov, E.Xojiev, Sh.SHayzakov, A.B.Zelentsovning ilmiy ishlarida o'rganilgan va olimlar tomonidan tadqiq qilingan⁴.

Shuningdek, ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish yuzasidan milliy olimlarimiz Sh.Sh.Shoraxmetov, D.Yu.Xabibullaev, D. Egamberdiev, E.Xojiev, M.Mamasidiqovning ilmiy izlanishlari, darslik va o'quv qo'llanmalarida qisman o'z ifodasini topgan.

Mazkur masala bo'yicha mamlakatimizda milliy adabiyotlar va hujjatlar etarli emas va dolzarb masalaning tushunchasi, tasnifi hamda ularni qo'llanilish masalalari yuzasidan yaxlit bir ilmiy ish qilinmagan.

Shu bois MSiyUtKning ayrim moddalariga yaniy MSiyUtKning 4-moddasiga ko'ra, har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqlarini yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun ma'muriy sudga murojaat qilishga haqli, MSiyUtKning 127-moddasi (ish qo'zg'atish asoslari), birinchi qismining 1-bandiga asosan, sud manfaatdor shaxslarning arizalari bo'yicha ish qo'zg'atadi.

MSiyUtKning 105, 108, 133 va 134-moddalarida tegishincha arizani ko'rmasdan qoldirish, ish yuritishni tugatish, arizani ish yuritishga qabul qilishni rad etish va arizani qaytarish asoslari belgilangan. Ushbu moddalarda manfaatdor bo'lmagan shaxs tomonidan ariza berilgan taqdirda, ishni mazmunan ko'rmaslik asoslari keltirilmagan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining 2019 yil 24 dekabrda "Ma'muriy organlar va ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish bo'yicha sud amaliyoti haqida"gi 24-sonli qarorining 4-bandiga muvofiq, manfaatdor shaxs deganda, ma'muriy organning qarori yoki uning mansabdor shaxsi harakati (harakatsizligi) qaratilgan fuqaro yoki yuridik shaxs yoxud bunday qaror, harakat (harakatsizlik) huquq va qonuniy manfaatlariga daxl etgan boshqa shaxs tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanishi belgilangan.

⁴ Ж.Т.Нематов - "Ўзбекистон Республикасида маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш" диссертация; Д.Р.Артиков - "Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги ишларни судда кўришнинг маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари" диссертация; Э.Хожиев, Ш.Шайзаков. Оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг мазмун-моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари. Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси Академияси Ахборотномаси (2019, № 4 (40)); Зеленцов А.Б. – Административная справедливость и административная юстиция: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства, Воронеж, 2013 г.

Bundan ko'rinib turibdiki, MSYUtdagi tartib O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi talablariga to'g'ridan-to'g'ri zid. Asosiy qonunimizda manfaatdorlik yuzasidan umuman hech qanday fikr yuritilmagan.

Shuning uchun MSYUtda 127-moddasini quyidagi tahrirda bayon qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

"127-modda. Ish qo'zg'atish asoslari

Sud: 1) har bir shaxsning; 2) prokurorning; 3) davlat organlari va boshqa shaxslar yuridik shaxslar va fuqarolarning huquqlari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish maqsadida qonun bo'yicha sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgan hollarda, shu davlat organlarining va boshqa shaxslarning arizalari bo'yicha ish qo'zg'atadi."

2. Ma'muriy sud ish yurituvida sud hujjatlariga nisbatan shikoyat berishda vakillikni amalga oshirishda quyidagi muammolar mavjud.

Soliq maslahati xizmati shartnomasi bo'yicha mijoz – yuridik shaxs hisoblangan taqdirda – soliq maslahatchisiga ishonchnoma mijoz (ishonch bildiruvchi shaxs) yoki soliq maslahatchilari tashkiloti tomonidan rasmiylashtirilish masalasi aniq belgilanmagan.

"Soliq maslahati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 9-moddasiga ko'ra, soliq maslahatchilari tashkiloti soliq maslahati bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi tijorat tashkilotidir.

Soliq maslahatchilari tashkiloti aksiyadorlik jamiyatidan tashqari, istalgan tashkiliy-huquqiy shaklda tashkil etilishi va o'z faoliyatini amalga oshirishi mumkin.

Lekin, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qodeksining talablariga ko'ra, soliq maslahatchilari tashkiloti tijorat tashkilot bo'lgani sababli – ixtiyoriy (shartnomaviy) vakillikni amalga oshirish huquqiga ega emas. Yuridik shaxs xodimi sifatida esa faqat shu davlat maslahatchilari tashkilotining ishi bo'yicha vakil bo'lishi mumkin.

"Soliq maslahati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq soliq maslahati soliq maslahatchilari tashkilotining yuridik va jismoniy shaxslarga shartnoma asosida soliq maslahati bo'yicha xizmatlar ko'rsatish borasidagi faoliyati hisoblanadi.⁵

Soliq maslahati bo'yicha xizmatlar ko'rsatish qonunda belgilangan tartibda tuzilgan shartnomaga muvofiq amalga oshiriladi.

Shartnoma shartlarini muhim va e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihati sudga murojaat qilish huquqini belgilanishini o'zi sud hujjati ustidan apellyasiya (kassatsiya) shikoyati berish vakolatini bermaydi.

O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining talablariga ko'ra esa yuridik shaxs nomidan faqat shu yuridik shaxs xodimlari ishtirok etishi va ularga beriladigan ishonchnoma shu yuridik shaxs nomidan rasmiylashtiriladi.

Fuqarolar tomonidan beriladigan ishonchnomalar notariuslar yoki notarial harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan boshqa mansabdor shaxslar tomonidan tasdiqlanadi. Demak, yuridik shaxs nomidan vakilga beriladigan ishonchnoma notarius yoki notarial harakatni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan boshqa shaxs tomonidan tasdiqlanishi mumkin emas. Bunday holatda soliq maslahatchisini vakil sifatida sudga ishtirok etishga vakolat beruvchi qanday hujjat olinishi lozimligi ochiq qolmoqda.

⁵ "Солиқ маслаҳати тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

Sud hujjati ustidan bunday ishlar bo'yicha apellyasiya (kassatsiya) shikoyati berilganida, sud vakilni vakolatini qanday tekshirishida ham muammolar mavjud.

O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 130-moddasi ariza (shikoyati) vakil tomonidan imzolangan taqdirda, vakilning uni imzolashga doir vakolatini tasdiqlovchi hujjat apellyasiya shikoyatiga ilova qilinishi shart (SHuningdek, MSiyUtKning 206 va 230-moddalari). Bunday hujjat ilova qilinmagan taqdirda, O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 105-moddasiga asosan ariza (shikoyati) imzolanmagan bo'lsa yohud uni imzolash huquqiga ega bo'lmagan shaxs yoki mansab mavqei yoki familiyasi, ism-sharifining bosh harflari ko'rsatilmagan shaxs tomonidan imzolangan sababli, ariza(shikoyatini) asos bo'ladi deb belgilangan. (Shuningdek, MSiyUtKning 213 va 237-moddalari.)

Xulosa qiladigan bo'lsak taklif etilayotgan chora-tadbirlar ma'muriy sud ishlarini yuritishda arizalarni ko'rib chiqmasdan qoldirishning amaldagi amaliyotini sezilarli darajada yaxshilashdir. U oshkoralik, adolatni ta'minlash va sud tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishning oldini olishga qaratilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 fevraldagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasini "insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-27-son Farmoni.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси. –Т., 2018, 42-бет.
3. 3.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси. Интернет саҳифа: <https://review.uz/oz/post>.
4. Ж.Т.Нематов - "Ўзбекистон Республикасида маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш" диссертация; Д.Р.Артиков - "Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги ишларни судда кўришнинг маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари" диссертация; Э.Хожиев, Ш.Шайзаков. Оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг мазмун-моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари. Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси Академияси Ахборотномаси (2019, № 4 (40)); Зеленцов А.Б – Административная справедливость и административная юстиция: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства, Воронеж, 2013 г.
5. 5."Солиқ маслаҳати тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.